

“SOLATI MAS’UDIY” ASARI TARJIMONLARI O’RTASIDAGI QARAMA QARSHILIKLAR (MUHAMMADQUL IBN MUHAMMADRASUL MUHAYYIR VA RAHIMXO’JA ESHON BIN ALIXO’JA ESHON O’G’LI MISOLIDA)

Eshmurotov Faxriddin Jamshid o’g’li

O’zbekiston xalqaro islomshinoslik akademiyasi,
magistr bitiruvchisi

Tel: (998) 93-524-48-18.

faxriddineshmurotov45@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17092012>

Annotatsiya:

O’rta asrlarda yozilib, hozirgi kunga qadar o’z qadrini yoqtmagan, islom huquqshunosligi yo’nalishda sodda, chuqur tahlilga ega bo’lgan “Solati Mas’udiy” asari asirlar davomida ko’zga ko’ringan manbalardan biri bo’lib kelmoqda. Asarning dastlab fors tilida yozilib, keyinchalik turkiy tilga bir necha tarjimonlar tomonidan tarjima qilinishi va qayta qayta nashr qilinishi ham bu asarga bo’lgan ehtiyojni qay darajada ekanligidan xabar beradi. Mazkur asar madrasa ta’lim tizimida o’qitilmaganligiga qaramasdan, asrlar davomida xalqimiz qo’lidan tushmagan, hatto masjidlarda, davralarda o’qilishligi urfga aylangan. Bunga sabab asarning sodda va tushunarli tilda yozilganligi ya’ni bu asarni o’qimoqchi bo’lsangiz ustozga ehtiyoj sezmaydiz. Ta’bir joyiz bo’lsa, bu asarning ustozlari o’z ichida.

Kalit so'zlar: “Solati Mas’udiy”, Muhayyir, Rahimxo’ja eshon, tarjima, fiqh, tarjimon, nashr.

Аннотация:

Написанный в Средние века и до сих пор не получивший должного признания, труд «Солати Масуди», содержащий простой и глубокий анализ в области исламской юриспруденции, на протяжении веков оставался важным источником. Тот факт, что изначально труд был написан на персидском языке, а затем переведен на турецкий язык несколькими переводчиками и неоднократно переиздавался, свидетельствует о степени востребованности этого труда. Несмотря на то, что этот труд не преподавался в системе медресе, он веками не выходил из рук нашего народа, и его даже стали читать в мечетях и других общественных кругах. Причина этого в том, что труд написан простым и понятным языком, а значит, если вы захотите его прочитать, вам не понадобится учитель. Если вы не знакомы со смыслом, учитель этого труда — внутри вас.

Ключевые слова: «Солати Масуди», Мухайир, Рахимходжа эшан, перевод, юриспруденция, мастерство перевода, публикация.

Abstract:

Written in the Middle Ages and not appreciated to this day, the work "Solati Mas'udi", which has a simple, in-depth analysis in the field of Islamic jurisprudence, has remained a prominent source throughout the ages. The fact that the work was originally written in Persian and later translated into Turkish by several translators and republished again and again indicates the extent of the need for this work. Despite the fact that this work was not taught in the madrasa education system, it has not been out of the hands of our people for centuries, and it has even become a tradition to read it in mosques and circles. The reason for this is that the work is written in a simple and understandable language, meaning that if you want to read this work, you will not feel the need for a teacher. If you are not familiar with the meaning, the teacher of this work is within yourself.

Keywords: "Solati Mas'udi", Muhayyir, Rahimkhodja eshan, translation, jurisprudence, translation skills, publication.

Ilm-fan va madaniyat tarixida o'chmas iz qoldirgan ko'plab buyuk mutafakkirlar mavjud. Ular orasida yurtimizdan yetishib chiqqan olimlarning ko'pligi nafaqat bizni, qardosh xalqlarni ham baxtiyor qiladi. Turli yo'nalishlarda zabardast olimlarni yetishtirib, tarbiyalagan zamin, xalqqa bu ishni yana bir bor bajarish oson. Bu borada yurtboshimizning uchinchi renessansni yuzaga keltirishdagi sa'y-harakatlari tahsinga sazovor. Ajdodlarimiz islom ilmi yo'nalishlari ya'ni tafsir, hadis, fiqh, aqida va boshqalari bilan cheklanib qolishmadi. Falakiyot, handasa, algebra, musiqa, miniyatura, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda ham dunyoga yetakchilik qilishgani hech kimga sir emas. Ularning orasida fiqh, ya'ni islom dini huquqshunosligida o'chmas iz qoldirgan va hozirgi kunda ham asari o'z qiymatni yoqotmagan olim, faqih, zohid Mas'ud ibn Yusuf Samarqandiyning o'rni alohida. Samarqandiy XIII-XIV asrda yashagan bo'lib, o'zining ilmiy, diniy va falsafiy merosi bilan nafaqat o'z zamonasini, balki keyingi asrlar ilmiy tafakkurga katta ta'sir ko'rsatgan. Mas'ud ibn Yusuf Samarqandiy Movarounnahrning ilm-fan va madaniyat markazlaridan biri bo'lmish Samarqandda yashagan va faoliyat ko'rsatgan buyuk olimdir. Faqih Mas'ud ibn Yusuf Samarqandiy haqida afsuski ko'p ma'lumot saqlanib qolmagan. Uning bizga ma'lum bo'lgan va saqlanib qolgan asari "Solati Mas'udiy" hisoblanadi. Bu asar XIV asrda Samarqandda yozilgan. Hozirda bu asarning ko'plab qo'lyozma va toshbosmalari kutubxonalarimizda saqlanmoqda.

Bu asar dastlab fors tilida yozilgan bo'lib, keyinchalik turkiy tilga uch kishi tomonidan tarjima qilingan. Bular, Xorazm, Qo'qon va Toshkent maktab vakillari hisoblanadi. Asarni dastlab Xorazmda Habibulloh bin qozi Muhammad turkiy tilga tarjima qiladi. Undan so'ng XX asrning dastlabki yillarida birin ketin aval Toshkent tarjimasi so'ng Qo'qon tarjimasi nashr bo'ldi va bu ikki tarjimon ya'ni Toshkent vakili Rahimxoja eshon bin Alixo'ja eshon o'g'li va Qo'qon vakili Muhammdqul bin Muhammadrusul Muhayyir o'rtasida bahs yuzaga keldi.

Qo'qon adabiy muhitidan yetishib chiqqan iste'dodli shoir Muhayyir mohir tarjimon sifatida ham faoliyat olib borgan. Mas'ud ibn Yusuf Samarqandiyning "Saloti Mas'udiy" asarini turkiy tilga 1886-yilda tarjima qilgan yillar davomida muddaquiqlarga tekshirib berishlari uchun bergan. Vanihoyat, 1906-yilda Toshkentda nashr qildirgan. O'z davrida xalq orasida mazkur kitobga ehtiyoj katta bo'lib, turkiy tilga tarjima qilinmagan edi. Muhayyir bu murakkab ishni amalga oshiraganlardan biri bo'ldi. Kitobni tarjima qilish jarayonida Muhayyir asarning aslligini saqlab qolish va kitobxonga tushunarli bo'lishiga jiddiy kirishgan.

"Solati Mas'udiy" asari tarjimonlaridan yana biri mudarris, qozi, faqih, ko'plab kitoblar tarjimoni toshkentlik Rahimxo'ja eshon bin Alixo'ja eshon o'g'li hisoblanadi. Asrlar davomida "Solati Mas'udiy" asari qo'lda ko'chirilgan. Natijada asl matnda o'zgarishlar ya'ni tushib qolish, qo'shimchalar qo'shilishi va shunga o'xshash holatlar yuzaga keldi. Bu holatni payqagan Rahimxoja eshon "Solati Mas'udiy" asari qo'lyozalarini to'plab, yig'ma matnni yaratdi va matinni asl holatiga imkon qadar qaytardi. Uning bu ishi 1901-yilda nashr etildi. Keyinchalik olimlarning tavsiyasi bilan o'zi tashkil qilgan yig'ma matinni fors tilidan turkiy tilga tarjima qildi va 1904-yilda Samarqandda nashr qildirdi.

Muhayyir va Rahimxo'ja eshon o'rtasidagi qarama-qarshilik manbalarda saqlanib qolgan. Nega bu ikki tarjimon bahsga bordi? Rahimxo'ja eshonga asarni tarjima qilish taklifi tushganda u Qo'qonda bir kishi tarjima qilganidan xabardor bo'lgan. Buni Akram Dehqonov ham ta'kidlaydi. "Rahimxo'ja eshon, aniqki, Muhayyir tarjima qilgan nusxadan yaxshi xabardor bo'lgan"¹. Lekin shunday bo'lsa ham nega Rahimxo'ja eshon yana asar tarjimasiga qo'l urgan? Bu savolga Rahimxo'ja eshon Muhayyir tarjimasini tanqid qilib, bergan javobi quyidagicha keltiriladi. "...Ундан олдин қўқонлик бир шоир "Салоти Масъудий" ни туркий тилга таржима қилган эди. Бироқ, Раҳимхўжа Алихўжа Эшон ўғлининг таъкидлашича, унинг таржимаси "Шоирона иборат ила бўлиб ва ҳам арабийға кам қувватлиғидан балки фикҳға ошно эмаслиғидан аксар

¹Dehqonov A. O'zbek adabiyoti tarixi (Muhayyir hayoti va ijodi). T.: Muharrir. 2021. -125 b.

масалани бербита ва балки кўп ғалат қилибдур². Bunga javoban Muhayyir o'z nashri so'ngso'zida shunday deydi: "Alhamdulillahki, bu kitobi sharif maob, ya'ni "Saloti Mas'udiy" kaminayi nodoni hechmand, ho'qandlik Muhammadqul ibn Muhammadrasul almutaxallis bi Muhayyir elidin turkiy tilida yozildi. Musannif alayhirrahmakim, kitob ichidog'i hadislar ba'zisini ta'vil bilan va ba'zisini ishorat bilan ado qilibdurlar va ba'zig'a tarjima yozibdurlar, tabdil berilmay va nechuk yozilg'on bo'lsa, aningdek yozildi va ba'zi betarjimalarni tarjima qilindi... Muningdek ishni oz fursatda ko'ngil xohlagandek qilmoq mushkildur. Bir necha kitoblar kabi iboratoro qilmoqg'a besh-o'n yil fursat kerakdur. Bir yilda yozgan kishi nechuk xush iborat qila olg'ay va yana bir vajah buki, masalada asliy so'zdin o'zga so'zlar gunjoyish qilmag'ay va mubolag'ag'a joy bo'lmag'ay, ma'no vayron bo'lmasliq mo'tabardur...

Yozib turkiy bir yilda bu omi turk,
Ikki qotla mundoq kitobi buzurg.
Bir olti oy ichra bo'lg'och tamom,
Aning yuzidin ko'rguzub ehtimom"³.

Biz Muhayyir asar tarjimasini bir yil ichida bitirganini yuqoridagi yozgan she'riy qismidan bilib olishimiz mumkin. Rahimxo'ja eshonning so'zlari Muhayyirga ma'qul tushmay, quyidagi savolni o'rtaga tashlaydi. "Mutavaffo (vafot etgan) Rahimxo'ja nusxani (ya'ni Muhayyir tarjima qilgan "Solati Mas'udiy"ni) ko'rgon yo'q erdi, g'alatligini nechuk bilibdur"? Lekin Rahimxo'ja eshon o'zi nashr qildirgan asar tarjimasida, Muhayyir tarjimasini ko'rganini aytadi: "lekin Xo'qandlik bir shoir Solati Mas'udiyni turkiy qilg'on deb masmu bo'lur erdi aning qilg'on nusxasini ko'rdum. Shoirona iborat ila bo'lub va ham arabiyg'a kamquvvatlig'idan balki fiqhga oshno emaslig'idan aksar masalani berabt va balki ko'p g'alat qilubdur"⁴. Bu o'rtada tushunmovchilik yuzaga keldi. Muhayyir tarjimamni Rahimxo'ja eshon ko'rgani yoq deb aytsa, Rahimxo'ja eshon tarjimasini ko'rganini aytmoqda. Bizning fikrimizcha, Muhayyir asarni tarjima qilgandan so'ng toshkentlik mudarrislariga tekshirish uchun taqdim qilganda, bundan xabardor bo'lgan Rahimxo'ja eshon Muhayyir tarjimasini toshkentlik mudarrislardan olib o'qigan. Bu holdan Muhayyirning xabari bo'lmagan. Bizga, Rahimxo'ja eshonning ahli ilmlar orasida obro'si borligi va mudarrislar bilan tanish ekanligi mazkur tarjimonning hayoti va ijodiga doir

² Usmonova X. Масъуд Самарқандий "Салоти Масъудий" асари таржималарининг таҳлили. //Miasto przyszlosci. 2023. – B.3. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1685>. (Murojaat qilish vaqti: 23.05.2025-yil).

³ Solati Mas'udiy turkiy. Muhayyir tarjimasini. O'zRFASHI. Asosiy fond, toshbosma nashrlar, inv. № 94. 19111.– T., 1906. (Keyingi o'rinlarda keltiriladigan Muhayyirning so'zlariga shu manba asos qilib olingan)

⁴ Solati Mas'udiy turkiy. Rahimxo'ja eshon tarjimasini. O'zRFASHI. Asosiy fond, toshbosma nashrlar, inv. № 7971. 14869. Samarqand., 1904. (Keyingi o'rinlarda keltiriladigan Rahimxo'ja eshonning so'zlariga shu manba asos qilib olingan)

ma'lumotlardan ma'lum. Shu o'rinda haqli bir savol yuzaga keladi. Aytaylik, Muhayyir tarjimasida Rahimxo'ja eshon e'tirof etganidek kamchiliklar bo'lsa, Rahimxo'ja eshon nega bu kamchiliklarni tuzatib qo'ya qolmadi, balki asarni boshqattan tarjima qilishga kirishdi? Bu savolga Rahimxo'ja eshonning o'zi shunday javob beradi: "...Aning islohiq'ga ko'shish qilg'onda ham muddao hosil bo'lmas ekon. Lojarm ul nusxag'a iltifot qilmoy Xudoyi azza va jalladan tavfiqul hidoyat tilob alohida turkiy tarjima qilmoqg'a shuru ayladim". Bu gaplar Muhayyirni xafa qilgani aniq. Muhayyir, Rahimxo'ja meni arab tilini bilmaydi fiqhga oshno emas debbdiyu o'zidan xabari yoq degan ma'noda quyidagi gapni aytadi: "Fazli kamoli Muxtasarni turkiy nazm qilg'onda ma'lum bo'lub erdi". Bizga Rahimxo'ja eshonnin Muxtasarul viqoya kitobini turkiy nazm qilganligi ma'lum. Bu haqida Ne'matulloh Nasrullayev o'zining "Eling turk, aylag'il turkiy..." maqolasida aytib o'tgan. "Rahimxo'ja Eshon Ubaydulloh ibn Mas'udning "Muxtasar ul-Viqoya" nomli arab tilida yozilgan fiqh ilmiga oid asarini o'zbek tiliga nazmiy yo'l bilan o'girishga muvaffaq bo'ldi. Tarjimini 1887 yil uch oy ichida nihoyasiga yetkazdi. Lekin ko'ngli to'lmay, matn ustida yana-da chuqurroq izlanishlar olib bordi. Nihoyat, Rahimxo'ja 54 yoshga yetganida sakkiz ming baytdan ziyodroq she'riy matn tarjimasini tugatadi"⁵. Bu bahslarga nihoya yasash uchun Muhayyir bir taklifni ilgari suradi. "Emdi nazzoragarlar ko'rub, bunday noloyiq so'zlari javobini o'qub bilg'onlarida va har ikki tarjimaga vaqti tab'i birla nazora qilg'onlarida, albatta, Rahimxo'janing qilg'on tarjimasini maoli ko'zidin yiroq tushub, kamina mutarjim bitaxallusi Muhayyirni qilg'on tarjimasini e'tiborlik bo'lsa, ajab emas...". Shunday qilib bu ikki tarjimon o'rtasidagi bahs poyoniga yetadi. Har ikki tarjimon ham o'z tarjimalarini yaxshi ekanligini iddao qiladilar. Bundan maqsadlari nima ekanligi bizga qorong'u. Lekin bir narsa aniqki, bir kitob yozildimi uni nashr qilish va ko'proq o'quvchilarga manfaatli bo'lishi har bir muallifning maqsadi desak adashmagan bo'lamiz.

Akram Dehqonov Muhayyir tarjimasini yaxshiligini takidlab, quyidagi so'zlarni keltiradi. "Muhayyirning tarjimasining ham muvaffaqiyatli chiqqaniga dalil shuki, u o'z tarjimasini ulamolar nazaridan o'tkazganda, ulardan hech biri asar tarjimasiga e'tiroz qilmaganini kitobga yozilgan so'ngso'zda ta'kidlab o'tadi: "...mudaqqiqlar qo'llariga necha martaba tushub, nusxani hech bir kalimasiga xatti butlan tortg'oni yo'q erdi"⁶.

⁵ Nasrullayev N. Eling turk aylag'il turkiy. // Sharq yulduzi jurnali, 2016, 3-son. (murojaat qilish vaqti: 23.03.2025).

⁶ Dehqonov A. O'zbek adabiyoti tarixi (Muhayyir hayoti va ijodi). T.: Muharrir. 2021.-105 b.

Arab va fors tilidagi soʻzlarni turkiy tilga tarjima qilish masalasiga keladigan boʻlsak, har ikki tarjimon deyarli bir xil koʻrsatgichni namoyon qiladi. Bu oʻrinda ikki tarjimonning bir xil masalani fors tilidan turkiy tiliga tarjima qilish uslubini koʻrib chiqsak. Muhayyir tarjimasi: “Agar ikki kishini orasida bir choh mushtarakdur. Bir kishi oʻz qismini bir kishiga sotti, lekin sotmoqda chohni otini tutti chohni yoʻlini demadi. Ul xaridor chohga sherik boʻlur, lekin chohga keladigan yoʻlga sherik boʻlmagʻoy, ammo agar madxalni yod qilsa avvalgi sherikdek boʻlur”⁷. Bu tarjimada biz masalani, 41 ta soʻzdan 2 tasida arabcha soʻzdan foydalanilgan holda tarjima qilinganini, koʻrishimiz mumkin. Rahimxoʻja eshon tarjimasi: “Agar choh ikki kishi oʻrtasida mushtarakdur. Bir sherik oʻz hissasini sotti. Chohni nom tutdi, lekin madxalni nom tutmadi. Ani oluvchi chohga sherik boʻlur, ammo madxalga sherik boʻlmas, ammo agar madxalni nom tutdi ulham avvalgi sherikdek boʻlur”⁸. Bu oʻrinda biz matnni, Rahimxoʻja eshon 36 soʻz bilan va ularnig 5 tasini arabcha soʻzdan (ularning uchasi bir xil soʻz) foydalanib tarjima qilgani koʻzga tashlanadi. Biz yana ikki tarjimonning bir sahifada nechta arabiy va forsiy soʻzlardan foydalanganini taqqoslaganimizda, Muhayyirda 28 tani, Rahimxoʻjada 22 tani tashkil qildi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, ikkala tarjimon oʻrtasidagi farq unchalik kata emas. Ikki tarjima ham suyuqli. Agarda oʻquvchiga qaysi tarjimonning ishi qiziq degan savol paydo boʻladigan boʻlsa, biz ularni, Muhayyir taklif etganidek, har ikki tarjimani bir biriga solishtirib, koʻrishlariga chaqiramiz. Bir asarning hudud va davr jihatidan yaqin boʻlgan ikki tarjimonning qilgan ishlarini olqishlaymiz. Matinshunoslik nuqtayi nazaridan tajimaning koʻpligi yaxshi, chunki bu bizga matn mohiyatini yaxshiroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Dehqonov A. Oʻzbek adabiyoti tarixi (Muhayyir hayoti va ijodi). T.: Muharrir. 2021.
2. Solati Masʻudiy turkiy. Muhayyir tarjimasi. OʻzRFASHI. Asosiy fond, toshbosma nashrlar, inv. № 94. 19111.– T., 1906.
3. Solati Masʻudiy turkiy. Rahimxoʻja eshon tarjimasi. OʻzRFASHI. Asosiy fond, toshbosma nashrlar, inv. № 10401. T., 1912.
4. Nasrullayev N. Eling turk aylagil turkiy. // Sharq yulduzi jurnali, 2016, 3-son.

⁷ Solati Masʻudiy turkiy. Muhayyir tarjimasi. OʻzRFASHI. Asosiy fond, toshbosma nashrlar, inv. № 94. 19111.– T., 1906. - B. 290.

⁸ Solati Masʻudiy turkiy. Rahimxoʻja eshon tarjimasi. OʻzRFASHI. Asosiy fond, toshbosma nashrlar, inv. № 10401. T., 1912. - B.239.

5. Usmonova X. Масъуд Самарқандий “Салоти Масъудий” асари таржималарининг таҳлили. //Miasto przyszlosci. 2023. – В.3.

